

**TOBE KOMPONENTLI MAKROSINTAKTIK
KONSTRUKSIYALARNING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI QIYOSIY
TADQIQI**

Xayrullayev Xurshidjon Zayniyevich

SamDChTI professori, filologiya fanlari doktori

Ruziyeva Maftuna Diyor qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola umumiy tilshunoslik fanida o'rganiladigan ergashgan qo'shma gaplar tadqiqi xususida bo'lib, tobe komponentli strukturalarning sintaktik shakllanishi, funksional talqini, semantik tahlili ingliz va o'zbek tillarida qiyosiy chog'ishtirilib, lingvistik tadqiqotlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tobe komponentli, nominatsiyalashuv, murakkab sintaktik qurilmalar, gipotaksis.

O'zbek ilmiy adabiyotlarida, tilshunos-olimlar monografiya va maqolalarida tobe komponentli murakkab sintaktik strukturalar deb yuritiluvchi, sodda qilib aytganda ergashgan qo'shma gaplar ingliz tilida complex sentences deb atalishi haqida gapirib o'tgan edik. Shuningdek, ergashgan qo'shma gap qismlariga nisbatan «hokim gap» (bosh gap) va «ergash gap» (tobe gap) atamaları qo'llanilgandek, ingliz tilida ularning «principal clause» (independent clause) hamda «subordinate clause» (dependent clause) nomi bilan atalishi haqida ham so'z yuritgan edik. Shu o'rinda «gap» atamasining ingliz tilida «sentence» deb emas, balki «clause» deb yuritilishini ham aytib o'tishimiz lozim. Endilikda, ingliz va o'zbek tilidagi ergashgan qo'shma gaplarning turlarini qiyosiy tahlil etib, ularning o'xshash va farqli jihatlari hamda ularni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar to'g'risida to'xtalamiz.

Ikkala tilda ham ergashgan qo'shma gaplar qismlari ergashtiruvchi bog'lovchilar va bog'lovchi vositasidagi so'zlar yordamida bog'lanadi. Yagona farq shundaki, ingliz tilidagi ergashgan qo'shma gaplar qismlari bog'lovchi vositalarsiz ham bog'lana oladi,

ammo o‘zbek tilidagi tobe komponentli MSQlar qismlari bog‘lanishi uchun albatta bog‘lovchilar yoki bog‘lovchi vazifasidagi so‘zlar zarurdir, xususan o‘zbek tili ergashgan qo‘shma gaplar bog‘lovchi vositalarsiz bog‘langanda ular ergashgan qo‘shma gaplar emas, balki bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar turiga kirgan bo‘lar edi.

Ergashgan qo‘shma gaplarning turlarini farqlar ekanmiz, ikkala tilda ham 5ta gap bo‘lagi mavjud bo‘lganidek, ularning ikkala tilda ham asosiy 5 turi farqlanib, qo‘shimcha ma‘no turlardan o‘zbek tilidagi miqdor-daraja ergash gapli qo‘shma gaplar ingliz tilidagi proportional ergash gapli qo‘shma gaplar ga teng bo‘lib, umumlashtiruvchi-izoh ergash gapli qo‘shma gaplar ingliz tili sintaksisida mavjud emas.

Ega ergash gapli qo‘shma gaplar (Subject Clauses) ning o‘zbek va ingliz tillaridagi qiyosi haqida gapirar ekanmiz, ingliz tilidagi ega ergash gapli qo‘shma gaplarda ifodalangan ma‘no o‘zbek tilida, odatda, sodda gaplar yordamida beriladi va bunda qo‘shma gap tarkibidagi ega ergash gapga so‘z birikmasiga to‘g‘ri keladi:

What he did is not interesting to me – Uning nima qilgani menga qiziq emas. Ingliz tilidagi ega ergash gaplar o‘zbek tilidagi ega ergash gaplardan bosh gapga bog‘lovchilarsiz bog‘lana olishi bilan farq qiladi. It's a pity you must keep Idris home from school (Cronin). Ingliz tilida ega ergash gaplar doim bosh gapdan keyin kelsa, o‘zbek tilida ularning o‘rni har xil bo‘ladi. It is impossible that he called. (bosh gap+ergash gap); Bundan chiqdiki, biz zolim boy-u, siz batrak ekansiz-da. (bosh gap+ergash gap); Ko‘ziga nima ko‘rinsa, shu uni qiziqтира boshladi. (ergash gap+bosh gap).

Kesim ergash gapli qo‘shma gaplar (Predicative Clauses)ning o‘zbek va ingliz tillaridagi yagona farqi ingliz tilidagi kesim ergash gaplar bosh gapga bog‘lovchilarsiz ham bog‘lanishidir. Qo‘shma gap qismlarining tartibi ikkala til grammatikasida ham qat‘iydir, ya‘ni oldin bosh gap, keyin ergash gap keladi. Lekin o‘zbek tilida ba‘zi hollarda kesim ergash gap birinchi, bosh gap ikkinchi bo‘lib kelishi mumkin. Kim ishlasa, yer o‘shaniki (ergash gap + bosh gap); Xalqning xulosasi shuki, xudbin odam hech qachon elga qo‘shilmaydi. (bosh gap+ergash gap); The question is whether you

may not succeed in giving offence to the wrong people (bosh gap+ergash gap). Shuningdek, o‘zbek va ingliz tillaridagi kesim ergash gapli qo‘shma gaplarning yana bir farqi shundaki, ingliz tilidagi kesim ergash gaplar hech qanday bog'lovchilarsiz ham bosh gapga bog'lana oladi: The question is: For what purpose did your committee invite me to come here? (Voynich).

To‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplar (Object Clauses). Ingliz tilidagi to‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplarda zamonlar moslashuvi qonunining mavjudligi va bu qonunning o‘zbek tilida yo‘qligi ular orasidagi asosiy farq bo‘lsa, bu holat o‘zbek til o‘rganuvchilarining inglizcha nutqida ko‘p tillararo interferensiyalarga (chalkashuv) sabab bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, quyidagicha xatolarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi: Father said that he will come (will o‘rnida would bo‘lishi kerak). Lucy said that she met Mary (met o‘rnida had met bo‘lishi kerak). To‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplar to‘g‘risida gapirganimizda, ko‘chirma va o‘zlashtirma gaplar haqida to‘xtalmaslikning iloji yo‘q, chunki bunday gaplar to‘ldiruvchi ergash gaplardan deyarli farq qilmasa-da, barcha grammatikaga oid darsliklarda ularga qo‘shma gapning alohida turi sifatida qaraladi. Ingliz tilidagi to‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplar o‘zbek tiliga ko‘pincha sodda gaplar orqali tarjima qilinadi. Bunda to‘ldiruvchi ergash gap nominatziyalashib, yoyiq to‘ldiruvchi funksiyadagi birikma bilan beriladi. I told you once that I have no one in the world but you. (Voynich) – Dunyoda sendan bo‘lak hech kimim yo‘qligini bir kun aytgandim. Shu bilan bir qatorda ingliz tilidagi to‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplarning o‘zbek tilidagidan farqi ularning bog'lovchilarsiz ham bog'lanishidir: At any rate, I know he has lived out there (Voynich). Bosh gap va ergash gap o‘rniga keladigan bo‘lsak, ingliz tilida ularning o‘rni qat‘iy, o‘zbek tilida esa ular o‘rni almashinib keladi. They were delighted with what they heard (bosh gap+ergash gap); Kimki bo‘lsa dilozor, undan el yurt bezor. (ergash gap, bosh gap); Shuni bilib qo‘yginki, sen suyangan tog'ning tagi nurab qolgan (bosh gap, ergash gap).

Aniqllovchi ergash gapli qo‘shma gaplar (Attributive Clauses) - ingliz tilida antitsedenti bosh gap bo‘lgan aniqllovchi ergash gapli qo‘shma gaplar ham borki,

bunday turdagi aniqlovchi ergash gaplar o‘zbek tilida bo‘lmaganligi uchun ular o‘zbek tiliga bog‘langan qo‘shma gaplar singari tarjima qilinadi: I went up all night for dissertation which resulted in the highest score – Kechasi bilan dissertatsiya ishimga tayyorgarlik ko‘rdim va bu eng yuqori ball olishimga sabab bo‘ldi. Ingliz tili aniqlovchi ergash gapli qo‘shma gaplarning mavjud 2 turi o‘zbek tilida mavjud bo‘lmay, chegaralovchi nisbiy aniqlovchi ergash gapli turi tarjima qilinganida tarkibida aniqlovchi bor sodda gaplar ishlatiladi: There are many students in the university whom I don't know – Universitetda men bilmaydigan ko‘plab talabalar bor. Tasvirlovchi nisbiy aniqlovchi ergash gaplar esa o‘zbek tiliga, odatda, bog‘langan qo‘shma gaplar yordamida tarjima qilinadi: He returned the copies to Gradman, who took them without looking up - U nusxalarni Gradmenga qaytarib berdi, u esa ularni tekshirmay oldi. Ingliz tilida aniqlovchi ergash gaplar asosan bosh gapdan oldin keladi. The question how their lives would end seemed the deepest possible enigmas. (ergash gap, bosh gap); O‘zbek tilida esa aniqlovchi ergash gaplar bosh gapdan oldin ham, keyin ham kelishi mumkin. Sevgi shunday navbahorki, u tikandan gul qilur. (bosh gap, ergash gap); Kimning quroli bilim bo‘lsa, uning ishi besh –(ergash gap, bosh gap) .

Shuni aytish lozimki, aniqlovchi ergash gapli qo‘shma gaplar o‘zbek tilida ingliz tilidagidek yuqori darajada rivojlanmagan, shuning sababli ingliz tilidagi aniqlovchi ergash gapli qo‘shma gaplarning ko‘pchilik ma'nolari o‘zbek tilida sodda gaplar yoki bog‘langan qo‘shma gaplar yordamida ifodalanadi. Bu esa til o‘rganuvchilarning inglizcha nutqida ko‘pgina muloqotni buzuvchi tillararo interferensiyalar tug‘diradi.

Hol ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses) ning ikkala tilda ham payt, o‘rin, sabab, maqsad, ravish, natija, to‘siqsiz, shart va qiyos ergash gap kabi turlari bor. Quyida ularni alohida-alohida ikki tilda qiyosiy tahlil qilib chiqamiz.

Payt ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clause of Time) – payt ergash gapli qo‘shma gaplarning ingliz tiliga xos xususiyatlardan biri ularda kelasi zamon formalari o‘rniga hozirgi zamon formalarining ishlatilishidir: When the rain stops, we will go out – Yomg‘ir to‘xtasa, ko‘chaga chiqamiz. Shu bilan bir qatorda, payt ergash gapning bosh gapga nisbatan joylashishi erkin, ya'ni gapdagi remaning talabiga yoki stilistik

talablarga ko‘ra prepozitiv yoki postpozitiv bo‘lishi mumkin. Ammo o‘zbek tili payt ergash gapli qo‘shma gaplarda asosan oldin ergash gap, so‘ng bosh gap keladi. When we came, he was working on his dissertation. (ergash gap, bosh gap); He was working on his dissertation when we came. (bosh gap, ergash gap); Yo‘lchi qaytib kelguncha, Gulnorni olib ketdilar. (ergash gap, bosh gap).

Ingliz tilidagi qismlari scarcely ... when, hardly ... when, no sooner ... than vositalari bilan bog'langan payt ergash gapli qo'shma gaplar va ularning o'zbek tilidagi muqobillari hisoblanmish sodda gaplar o'rtasidagi farqlar shunchalik kattaki, bu muloqotni buzuvchi tillararo interferensiyani hosil qiladi. Ingliz tilidagi payt ergash gaplarda kelasi zamon formolari o'rnida hozirgi zamon formalarining ishlatilishi ham o'zbek til o'rganuvchilari uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

O‘rin ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses of Place) ikki tilda deyarli farq qilmaydi. O‘zbek tilida o‘rin ergash gaplar avval kelib, so‘ng bosh gap kelsa, ingliz tilida aksari hollarda oldin bosh gap, keyin ergash gap keladi. Her children follow her wherever she goes. (bosh gap, ergash gap); Oqsoqol qayerda bo‘lsa, o‘sha joyda ishda tartib bo‘lar edi. (ergash gap, bosh gap). Ba'zan ingliz ergash gaplari o‘zbek tiliga tarjima qilinganda aniqlovchi vazifasidagi sifatdosh birikmalari yordamga keladi: ...ornaments stand where you place them ...- bezaklar qo‘yilgan joyda turibdi.

Sabab ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses of Cause) - ingliz tilidagi qismlari once, since, lest, for fear that, now that vositalari bilan bog'langan sabab ergash gapli qo‘shma gaplar o‘zbek til o‘rganuvchilarining inglizcha nutqida muloqotni buzuvchi tillararo interferensiyani tug'diradi. Ingliz tilida sabab-natija munosabatini tarkibida sabab holi bo‘lgan sodda gaplarda ifodalash o‘zbek tiliga xosdir: As I was ill I couldn't come – Kasal bo‘lganim sababli kela olmadim. Ikkala tilda ham sabab ergash gapli qo‘shma gaplarning qismlari joylashuvi ularning qanday bog'lovchi vositalar orqali bog'lanishiga bog'liq. O‘zbek tilida sabab ergash gapli qo‘shma gaplarda ergash gap bosh gapdan oldin ham, keyin ham kelishi mumkin. Jim o‘tirish noqulay bo‘lganidan, birinchi gap boshladim (ergash gap, bosh gap); Lekin bu

ishingni dadamga ayta ko‘rmaki, u seni qattiq koyiydi (bosh gap, ergash gap); Once she arrives, we can start (bosh gap, ergash gap); We had better ask someone else, since you don't know (ergash gap, bosh gap).

Maqsad ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses of Purpose) – ingliz tilidagi maqsad ergash gaplar asosan bosh gapdan keyin kelsa, o‘zbek tilidagi maqsad ergash gaplar bog‘lanish vositasiga qarab o‘rni almashadi. He made all these exclamations in a carefully suppressed voice, lest the valet should overhear anything.(bosh gap, ergash gap); O‘tni lovuullating, toki dushmanni batamom kuydirsin. (bosh gap, ergash gap); Hozir pul olib kelaman deb, hujra tomonga yugurdi. (ergash gap, bosh gap). Tarjimada ham ingliz maqsad ergash gaplari o‘zbek tiliga maqsad ergash gaplari yordamida tarjima qilinadi: I held whisky out to him so that he could see how calm my nerves were (Greene) – Mening asabalarim qanday mustahkamligini ko‘rsin deb, qo‘limni titratmasdan unga stakanda viski uzatdim.

Shart ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses of Condition) - ingliz tilidagi shart ergash gaplarning yana bir xususiyati shundaki, ularda payt ergash gaplarda bo‘lganidek aniqlik maylining kelasi zamon formasi o‘rniga hozirgi zamon formasi ishlatiladi. Bundan tashqari muloqot talablari natijasida shart ergash gapning ayrim turlari partsilyatsiyaga (bo‘linishga) uchrashi mumkin: Supposing I used the money to buy this building? What would it be worth (Hardy). Ingliz tilidagi shart ergash gapli qo‘shma gaplar o‘zbek til o‘rganuvchilari uchun eng katta qiyinchiliklar tug‘diradi. Bu qiyinchiliklarning asosiylari mayl va zamon formalarini tanlashdadir. O‘zbek tilida shart ergash gap, asosan bosh gapdan oldin keladi. Ingliz tilida esa ularning o‘rni erkin. Agar men seni o‘rningda bo‘lganimda edi, bu ishni takrorlamasdim. (ergash gap, bosh gap); He would come if he had time.(bosh gap, ergash gap); If you agree, we will change. (ergash gap, bosh gap).

Natija ergash gapli qo‘shma gaplar (Adverbial Clauses of Result) – ingliz tilida ham, o‘zbek tilida ham natija ergash gaplarning o‘rni qat‘iy, ya‘ni ergash gaplar bosh gapdan keyin keladi. The rebuke was so gently given that Arthur hardly coloured under it. (bosh gap, ergash gap); Zal shunday tinch bo‘lib qoldiki, agar hozir pashsha uchsa

vahima bo'lib eshitilar edi.(bosh gap, ergash gap). Ikkala tildagi natija ergash gapli qo'shma gaplar bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Ingliz natija ergash gaplari o'zbek tiliga natija ergash gaplar yordamida tarjima qilinadi: The pain was so great there wasn't any room for tears (Abrahams) – Uning dardi shu qadar og'ir ediki, ko'zlaridagi yoshlari ham qurib qoldi. Ingliz tilidagi natija ergash gapli qo'shma gaplar o'zbek til o'rganuvchilarining inglizcha nutqida til me'yorlarini buzuvchi tillararo interferensiyalarni keltirib chiqaradi.

To'siqsiz ergash gapli qo'shma gaplar (Adverbial Clauses of Concession) – o'zbek tilida to'siqsiz ergash gapli qo'shma gaplar qismlari asosan «ergash gap + bosh gap» tartibida, ba'zan aks holatda kelsa, ingliz tilida esa qanday bog'lovchilar yordamida bog'langaniga ko'ra har ikki xil tartibda, ya'ni «ergash gap + bosh gap» va «bosh gap + ergash gap» tartiblarida kelishi mumkin. It will have the same result, whichever way you do it. (bosh gap + ergash gap); Whether he wanted or not, she must not let him make his sacrifice. (ergash gap + bosh gap); Hali qish tugamagan bo'lsa ham, bahor nafasi sezilib turar edi.(ergash gap + bosh gap). Bu yerda uni yaxshi xushlashmadi, qancha uringan bo'lsa ham. (bosh gap+ergash gap).

To'siqsizlik sintaktik munosabatini sodda va bog'langan qo'shma gaplar, shuningdek, murakkab sintaktik birliklar ham ifodalashi mumkin: The task was heavy, yet his courage never failed. (Bog'langan qo'shma gapdagi to'siqsizlik munosabati). In spite the rain, children went out to play. (Sodda gapdagi to'siqsizlik munosabati). Hatto bu sintaktik munosabat ergash gaplarning boshqa turlarida ham ikkinchi darajali sintaktik munosabat sifatida ifodalanishi mumkin, lekin eng asosiy forma to'siqsiz ergash gapli qo'shma gapdir. Ingliz tilidagi noreallikni ifodalovchi va tarkibida whether ... or, whatever, whoever, however, whichever, no matter how/what, as + inversiya bo'lgan to'siqsiz ergash gapli qo'shma gaplar o'zbek til o'rganuvchilari uchun o'rganishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Proportsional (o'lchov-daraja) ergash gapli qo'shma gaplar (Adverbial Clause of Proportion (quantity and degree)) - o'zbek tilida grammatikasida miqdor-daraja deb ataluvchi, ingliz tilida esa proportsional ergash gapli qo'shma gaplar deb nomlanuvchi

ushbu ergash gaplar ko'pchilik ingliz tili grammatikasi bo'yicha darsliklarda aytib o'tilmagan, ular qiyos ergash gapli qo'shma gaplarning bir turi sifatida hisoblangan. Ushbu dissertatsiyamizda esa ular ergash gapli qo'shma gaplarning alohida turi sifatida izohlandi, chunki ular o'zlarining alohida ma'no va o'z formalariga ega hisoblanadi. Ingliz tilida proporsional ergash gapli qo'shma gaplarda ergash gap bosh gapdan oldin keladi. The more he reflected on the idea, the more he liked it (ergash gap+bosh gap). O'zbek tili miqdor-daraja ergash gaplar esa bosh gapdan oldin ham, keyin ham kelishi mumkin. O'simlikni qancha parvarish qilsang, hosil shuncha to'l bo'ladi (ergash gap+bosh gap); Uning bilmaganlari shu qadar ko'p ediki, so'rab oxiriga yetolmasday ko'rindi (bosh gap+ergash gap). Ingliz tilida bu turdagi qo'shma gaplarning bosh gapida ham, ergash gapda ham aniqlik mayli ishlatilib, zamon formalaridan o'tgan yoki hozirgi zamon formolari ishlatiladi. O'zbek tilidagi miqdor-daraja ergash gaplar kesimi esa shart mayli shaklida, bosh gap esa aniqlik maylida bo'ladi.

Qiyos ergash gapli qo'shma gaplar (Adverbial Clauses of Comparison) - Ingliz tili grammatikasida qiyos ergash gaplar, odatda, bosh gapdan keyin kelsa, o'zbek tilidagi qiyos ergash gaplar bosh gapdan oldin ham, keyin ham joylashishi mumkin. For the rest of the meal she sat in a huff, not looking at him, as though he had insulted her. (bosh gap + ergash gap); Gullar ishq haqida kuylasalar, bulbullar sadoqat haqida bahslashishardi. (ergash gap + bosh gap); Misralarda so'zlar gavhar kabi yonadi, go'yo yangi ranglar, yangi jilvalar bilan porlaydi. (bosh gap + ergash gap). Qiyos ergash gaplarda aniqlik mayli formolari ishlatiladi. Ergashgan gapning bu turi ham o'zbek til o'rganuvchilari uchun ingliz tilini o'rganishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Ravish ergash gapli qo'shma gaplar (Adverbial Clauses of Manner) - ingliz tilidagi ravish ergash gaplar bosh gapdan keyin keladi. The old woman gossiped as they had always done on the floor outside. (bosh gap+ergash gap). O'zbek tilida esa ravish ergash gap va bosh gap o'zni qat'iy bo'lmay, ularning o'zni qanday bog'lovchi vositalar bilan bog'langaniga ko'ra almashib keladi. Shu payt to'satdan ko'cha eshigi taraqlab ochilib, Zunnunxo'ja halloslaganicha kirib keldi. (ergash gap+bosh gap); Men shundoq gumon qilamanki, yo bolani tashlab ketgani kelgan, yo nafaqa so'ragani.

(bosh gap+ergash gap). Ingliz tili ravish ergash gapli qo‘shma gaplar o‘zbek tilida ravish ergash gaplar yordamida tarjima qilinadi. Andrew realised that he didn't detest Denny so much as he thought (Cronin) – Andrey Dennini o‘zi o‘ylagandek unchalik ko‘p yomon ko‘rmasligini angladi.